

MILLIY CHOLG'ULARDA DUTOR CHOLG'U ASBOBINING MUHIM AHAMIYATI

Zarifova Ziyoda

Navoiy davlat universiteti

Musiqqa ta'limi 1- kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14870815>

Annotasiya: Insonni milliy axloqiy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning muhim vositasidan biri ularni har taraflama estetik badiiy did sohibi bo'lib yetishishida milliy musiqa merosining cholg'uchilik san'ati orqali tanilib borish alohida ahamiyatga ega. Shunga ko'ra Dutor cholg'usining ham o'z o'rnini bor va uning xususiyatlari haqida ham bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Qadriyatlar, cholg'uning o'rnini, zarb, dutor, ijro, sozandalar, musiqa, ohang, qadimgi, milliy, asbob.

Musiqqa insonni go'zallikka yetaklovchi, badiiy estetik va tarbiaviy ahamiyatga ega san'at turlaridan biridir. Uni his qiladigan, idrok eta oladigan shaxsni tarbiyalash va voyaga yetkazish birdan bir orzu bo'lib kelgan. Dunyoga kelgan ekanmiz har bir inson go'zal ohanglar va kuylarni eshitganda bunga befarq bo'la olmaydi albatta, bunda musiqaning o'rnini beqiyosdir. Hozirgi kunda ham musiqaga bo'lgan qiziqish va talab kuchayib bormoqda. Yurtimizda esa bu borada ma'daniyat va san'atni rivojlantirishga qaratilgan e'tibor yuqori o'ringa ega. O'zbek milliy cholg'ulari boshqa xalqlardan jozibadorligi bilan ajralib turadi. Azaldan har bir o'zbek xonadonida bir cholg'u asbobi bo'lgan. Bu an'ana ham hozirgi vaqtda kelib ba'zi xonadonlarda saqlanib qolgan. Dutor ham bizning eng ko'p tarqalgan cholg'u asboblarmizdan biri. Dutor cholg'u asbobi badiiy manbalarga qaraganda qadim zamonlardan Temuriylar davridan o'rganilib xalqimiz tomonidan takomillashtirilib kelingan. Dutorning ko'rinishi noxsimon, uzun dastali va torli cholg'u asbobi. Dutor cholg'u asbobining nomi fors tilidan olingan bo'lib, 2 tor deb tarjima qilinadi, biroq Xirotda 14 ta to'rdan iborat. Dutor o'zbek, tojik, uyg'ur, qoraqalpoq va turkman xalqlari orasida keng tarqalgan. Dutor muloyim, nafis va shirali ovozi bilan boshqa cholg'u asboblardan ajralib turadi. Dutor XV asrlarda paydo bo'lib o'zbek xalqining ajralmas uzoq yillik qismidir. Dutorning qismlari quyidagilardan iborat:

Taxtadan yasalgan kosa qismi, qopqoq qismi, qopqoq ustidan qo'yilgan qalqoni, xarrak qismi, ilgak, dastasi, torlari, pardalari, shayton xarrak va 2 ta qulog'larga ega. Dutor ijrosi rang barang zarblardan hosil bo'ladigan sadolarni yaratishdadir. Shu boisdan dutorga xos bersak va qochiriqlar an'anaviy ijrochilikda muhim o'rin oladi. Dutorning ijro uslubida uni to'g'ri ushlab

o'tirishda ya'ni tashqaridan chiroyli sahnabob ko'rinishi,shu bilan birga ijro etish uchun erkin va qulay bo'lishiga aytiladi. Bunda uchta tayanch nuqtalar, ya'ni o'ng qo'l tirsagiga yaqin joyi, o'ng oyoq va o'ng biqin ko'zda tutiladi.O'ng qo'lning vazifasi toshqaridan chiroyli va o'ziga qulay hamda tabiiy ijro etishi lozim.Chap qo'l va uning barmoqlari ham juda chiroyli, yumaloq holatda, har bir barmoq o'z vazifasini qulay bajarishi zarur.Musiqada asarlariga joziba berish qanday zarb tanlab olishga bog'liq. Dutor chalishda tez-tez qo'llanilib turadigan turlicha zarblar bor. Ulardan

1) Bilak zarbi uch barmoq bilan o'ta barmoq, yon barmoq va jimjiloq barmoq bilan pastga chalinadi.

2) Terma barmoq- barmoqlarning zarbi bir tekis,aniq va bir xil kuchda bo'lishi kerak. Bunda bosh barmoq va ko'rsatgich barmoqlar ketma ket pastga urish, undan so'ng bosh va ko'rsatgich barmoqlarni Yuqoriga ko'tarish usulida tovush hosil qilinadi.

3) Aylanma zarb- bu zarb ham terma zarbi kabi aniq, bir tekis va bir xil kuchda bo'lishi kerak.

4) Teskari zarb-bunda ko'rsatkich barmoq pastga, bosh barmoq yuqoriga, ko'rsatkich barmoq yuqoriga, ko'rsatkich barmoq pastga, bosh barmoq yuqoriga,ko'rsatkich barmoq yuqoriga, ko'rsatkich barmoq pastga va bosh barmoq yuqoriga chalish usuli orqali hosil qilinadi. Shunday ko'plab zarbalar mavjud bo'lib,ularning chalinish usuli ham kuyning harakteri bilan bog'liq.Qo'l harakatlari orqali bajarilgan zarblarda etiborli bo'lib kuyning ritmi va o'lchovlariga ahamiyatli bo'linadi. Xozirgi kunda, dutorni faqat xalq musiqasida emas, balki zamonaviy kompozitorlar tomonidan yangi asarlar yaratishda ham qo'llanilmoqda.Dutorning zamonaviy shakllari ba'zan boshqa musiqa asboblari bilan birga ishlatilmoqda va dutorning yangi qirralari kashf etilmoqda.Dutor yordamida turli xil janrlarida folklor musiqalari,maqom musiqasi, dastgohlar va qo'shiqlar ijro qilinmoqda.O'zbek xalq cholg'ulari uchun ko'rik tanlovlar va festivallar juda ko'plab o'tkazilmoqda. Ushbu sinovlarda dator ijrochilari ko'pchilikni tashkil qiladi.Shuningdek nafaqat O'zbekistondagi tanlovlarda, xalq tanlovlari va festivallarda ham iqtidorli o'quvchilar boshqa xalq tinglovchilarini lol qoldirib g'oliblikni qo'lga kiritib kelmoqdalar.Dutorning turlariga keladigan bo'lsak bunda biz Turon dutori va Xorazm dutori kabi mintaqaviy turlari ham bor. Har bir turda asbobining shakli, chalish usuli va tovushi o'ziga xosdir. O'zbekistonning ko'plab hududlarida dutorni o'rganish uchun ustoz shogird an'analari saqlanib kelinmoqda. Ustozlar o'z bilimlarini yangi avlodga o'rgatishadi va bu orqali xalq musiqasining asliyatini saqlashga yordam

berishadi. Cholg'ularga bo'lgan qiziqishning ham o'zi yetarli emas albatta, bu bilan cheklanib qolmasdan uni o'rganishga astoydil harakat, sabir va ustozlardan olgan bilimlar yordam beradi. Dutor chalishni o'rganishda ham bu amallarga rioya qilish zarur. Dutor o'tmishdan beri shakllanib kelar ekan, kelajakda ham o'z ahamiyatini topib bormoqda. Zamonlar o'tishi bilan cholg'u asboblari ham o'zgarib murakkablashib boradi. Shu boisdan dator cholg'usini takomillashtirish uchun "has" (chop) pardalar qo'yib, pardalari soni ko'paytirilob xromatiklashtirilgan. Tovush kuchini oshirish va texnik imkoniyatlarini rivojlantirish maqsadida esa xromatik pardali dator oilalari yaratilgan. Shuningdek dator oilasi 6 ta turga ega. Ularga 1. Prima, 2. Sekunda, 3. Alt, 4. Tenor, 5. Bas va 6. Kontrabas turlari bor. Bu datorlarning har biri kattaligi, kichikligi, torlari va ovozlari bilan bir-biridan farq qiladi. Dutorning bunday darajada bo'lib shakillanishiga unga bo'lgan insonlarning talabi va qiziqishlari sabab bo'lgan. Dutorning shakillanish jarayoni zabardast sozandalarning ijro uslubi, mehnatsevar ustozlarning bilimri va amaliy imkoniyatlari bilan bog'liq bo'lib kelgan. Dutorning yanada sevimli cholg'u asbobi bo'lishiga Orif Qosimov, Turg'un Alimatov, Abdusamad Ilyosov, G'ulom Qo'chqorov, Baqijon Rahimjonov, Abdurahim Hamidov hamda Sulton Qosimov singari mohir sozandalar katta hissa qo'shishgan. Dutorning paydo bo'lib asrlar va yillar davomida shakillanishiga, albatta insonlarning unga bo'lgan qiziqishlari va musiqaqaga monand qalblari sababchi. So'z bilan ifodalab bo'lmaydigan o'ziga xos musiqa asarini mohiyatini sozandalar tomonidan ayni ijro paytida anglaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G. Muhammedova "Dutor" (Musiqa va san'at maktablari uchun o'quv qo'llanma).
2. O'zbek xalq musiqa ijodi (H. Nurmatov, N. Yo'ldosheva).
3. Dutor o'rganish kitobi " o'qtuvchi nashriyoti" Toshkent- 1966.
4. Internet tarmog'i (google ijtimoiy tarmog'i).

